

Влияние двигательных нарушений на формирование отношения к болезни в постинсультный период

Е.Б. Чалая ¹, В.Г. Будза ¹, В.А. Чалый ¹, И.В. Чалая ², В.В. Тарабрина ¹

¹ ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет», Оренбург, e-mail: 261007@bk.ru

² ГБОУЗ Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1, Оренбург, Россия

Аннотация. Цель. Исследование типов внутренней картины болезни (ВКБ), их зависимость от нарушения двигательной функции, а также влияние ВКБ на синдромообразование и выраженность дезадаптации больных в различные периоды хронической фазы инсульта.

Материалы и методы. Клинико-психопатологическим методом обследован 161 пациент в восстановительный, ранний и поздний резидуальный этапы постинсультного периода. Основная группа включала 131 пациента с нарушениями двигательных функций (НДФ), 30 человек не имели их (контрольная группа). Изучение ВКБ проводилось с помощью психологической диагностики типов отношения к болезни.

Результаты и обсуждение. Соотношение психопатологических синдромов с типами ВКБ показало у больных восстановительного и раннего резидуального этапов соответствие адаптивного отношения к болезни наиболее легкой психопатологической симптоматике – астенический и неврозоподобный синдромы. У больных позднего резидуального этапа при адаптивных типах ВКБ развивались и более тяжелые синдромы – психопатоподобный и астено-депрессивный с некоторым преимуществом перед неврозоподоб-

ным, что отражало прогрессирующую динамику сосудистого процесса и дополнительную роль психогении по отношению к органическому процессу.

Заключение. Установлена существенная роль психотравмирующего влияния двигательной депривации у больных с дефектом двигательной функции в восстановительный и приоритетная (по отношению к органической патологии) в резидуальный периоды инсульта на развитие и динамику пограничных нервно-психических расстройств и ВКБ.

Ключевые слова: постинсультный период, внутренняя картина болезни, неврозо- и психопатоподобные расстройства, двигательная депривация.

Введение

Нарушения двигательной функции (НДФ), возникающие вследствие инсульта, приводящие к глубокой инвалидизации, меняют структуру личности больных (Bonita R., 1994, Jood K., 2009, Lenze EJ., 2007, Koenig KL., 2007, Kothari R., 1997, Fritz S. L., 2005, Rijhtjes M., 2002, Johnsson V. B., 2000, Garland S. J., 2003), а личностно-компенсаторные реакции на собственное соматическое неблагополучие и социально-психологические последствия обладают не только адаптивными, но и патогенными влияниями на психику и организм в целом (Авербух Е.С., 1976, Антохин Е.Ю., 2007, Брагина И.Н., 1988, Будза В.Г., 1997, Вознесенская Т.Г., 2009, Кадыков А.С., 1991, Карвасарский Б.Д., 2011). Внутренняя картина болезни (ВКБ) представляет собой систему психического приспособления

личности к заболеванию, в основе которой лежат значимость его для пациента и концептуализация им своих ощущений и переживаний в условиях взаимодействия осознаваемого и неосознаваемого уровней психики с учетом жизненной ситуации (Потапов О.В., 2013). С точки зрения современной парадигмы психиатрической патологии – биопсихосоциальной, изучение динамики и взаимозависимости типов ВКБ, особенности их формирования у постинсультных больных в условиях двигательной депривации (Кутлубаев М.А., 2015, Ласков Б.И., 1981, Парфенов В.А. 2012, Старчина Ю.А., 2012) представляет важную задачу.

Цель – исследование факторов, влияющих на формирование типов ВКБ в зависимости от пре-

морбидных особенностей личности и степени НДФ, а также влияние ВКБ на синдромообразование и выраженность дезадаптации больных в

различные периоды хронической фазы инсульта.

Материал и методы

Обследован 161 пациент (109 мужчин, 52 женщины, средний возраст – 55 лет) в различные периоды ишемического инсульта: от 2-х месяцев до 1-го года (восстановительный этап) – 66 больных, от 1-го года до 3-х лет (ранний резидуальный этап) – 56 больных, более 3-х лет (поздний резидуальный этап) – 39 больных. Основная группа включала 131 пациента с НДФ, 30 человек не имели их (контрольная группа). Диагноз ишемического инсульта основывался на клинических данных и данных рентгеновской компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. Оценка неврологического статуса проводилась по шкале тяжести инсульта Национального института здоровья США (National Institutes of Health Stroke Scale), функционального состояния и восстановления –

по шкалам Рэнкина и индексу Бартел. Оценка когнитивных функций и их выраженность проводилась в соответствии с критериями Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (MoCA). Исследовались больные с легкими и умеренными когнитивными нарушениями. Изучение ВКБ проводилось с помощью психологической диагностики типов отношения к болезни (Вассерман Л.И., 1987). Диагноз психических расстройств устанавливался на основе клинического обследования психиатром.

Статистическую обработку данных проводили с помощью метода парного сравнения групп пациентов. При нормальном распределении для сравнительного анализа между группами использовали критерии Стьюдента. Различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение

ВКБ у больных восстановительного этапа определялась преобладанием «чистых» типов, что свидетельствовало о сохранности критической оценки больными своих переживаний. В основном контингенте установлено почти равное число адаптивных (54,5%) и дезадаптивных (45,5%) типов ВКБ. В контрольном контингенте адаптивные типы в два раза превышали дезадаптивные. Преморбидные личностные особенности играли predisposing роль в формировании адаптивного блока ВКБ (синтонные – 52,4%, $p < 0,05$) и сензитивного дезадаптивного типа (66,7%, $p < 0,05$ больных с тревожно-мнительным преморбидом). В формировании дезадаптивных типов

интрапсихической направленности с выраженным аффективным напряжением (кроме апатического) выявлялась неадекватность преморбид с превалированием синтонных (41,7% больных), а predisposing тревожно-мнительный преморбид соответствовал только 1/3 пациентов этого блока ВКБ. Это объяснялось психотравмирующим воздействием двигательной депривации, обусловившей выраженность эмоционального компонента ВКБ и тем, что у больных с наиболее грубым поражением двигательной сферы (гемиплегии) формировались только дезадаптивные типы ВКБ, а с наиболее легкими (сенсо-пирамидные дефициты) – только адаптивные.

Таблица 1. Распределение типов ВКБ в зависимости от преморбидных особенностей личности у больных восстановительного этапа последствий инсульта

Преморбид	Типы ВКБ (блоки)							
	А		Д/А интра		Д/А интер		всего	
	основная группа							
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
синтонные	11	52,38*	5	41,67	2	18,18	18	40,91
возбудимые	8	38,09	3	25	3	27,27	14	31,82
тревожно-мнительные	2	9,53	4	33,33	6	54,55*	12	27,27
итого	21	100,0	12	100,0	11	100,0	44	100,0
	контрольная группа							
синтонные	8	53,33*	0	0	0	0	8	36,36
возбудимые	2	13,33	0	0	0	0	2	9,09
тревожно-мнительные	5	33,34	7	100*	0	0	12	54,55
итого	15	100,0	7	100,0	0	0	22	100,0

* $p < 0,05$, блоки ВКБ: А – адаптивный, Д/А интра – дезадаптивный интерпсихической направленности, Д/А интер – дезадаптивный интерпсихической направленности, в следующих таблицах сокращения те же.

ВКБ у основного контингента больных раннего резидуального этапа характеризовалась превалярованием смешанных и диффузных типов и дезадаптивных (60,7%) над адаптивными (39,3%), что отражало прогрессиентность сосудистой патологии (снижение критической самооценки), а также состояния фрустрации (отсутствие эффекта в улучшении двигательной функции). Адаптивным типам ВКБ соответствовал предрасполагающий к адекватной реакции на болезнь синтонный (44,4% больных) и выраженности волевых компонентов, возбудимый (38,9% больных) преморбид. Дезадаптивные блоки демонстрировали тенденцию к «нивелированию» специфического влияния преморбидных черт (примерно у 1/3 больных основного контингента – синтонный преморбид). Это подчеркивало обусловленность становления типов реагирования на болезнь не столько особенностями инсультного течения сосудистого процесса, сколько эмоционально-стрессовым воздействием дефекта двигательной

сферы, так как у контрольного контингента выявлялось соответствие предрасполагающего к дезадаптивным типам ВКБ тревожно-мнительного преморбида. Отчетливая тенденция увеличения неврастенического и сензитивного типов реагирования свидетельствовала о большей эмоциональной лабильности, эмоциональном дискомфорте, обусловленным субъективным восприятием и пониманием больными ситуации болезни, необратимости утраты двигательной активности. Психогенным влиянием двигательной депривации, а также прогрессирующим органическим процессом, видимо, было обусловлено отсутствие прямой зависимости между тяжестью дефекта и представлением больных о своей болезни, поскольку, в отличие от восстановительного этапа, при выраженных двигательных нарушениях у больных раннего резидуального этапа формировались как адаптивные, так и дезадаптивные (без явного преобладания) типы ВКБ.

Таблица 2. Распределение типов ВКБ в зависимости от преморбидных особенностей личности в раннем резидуальном этапе последствий инсульта

Преморбид	Типы ВКБ (блоки)							
	А		Д/А интра		Д/А интер		всего	
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
синтонные	8	44,44*	5	33,33	6	40	19	39,59
возбудимые	7	38,89*	4	26,67	5	33,33	16	33,33
тревожно-мнительные	3	16,67	6	40	4	26,67	13	27,08
итого	18	100,0	15	100,0	15	100,0	48	100,0

* $p < 0,05$

В позднем резидуальном этапе «чистых» типов выделено не было, что отражало прогрессивность сосудистой патологии, а значительное превалирование дезадаптивных типов (71,8%) – влияние двигательной депривации на формирование неблагоприятного для реабилитации отношения к болезни. Приоритетное (по отношению к органическому процессу) значение психоэмоционального стресса (дефекта двигательной функции) обусловило нивелировку преморбидных черт и инверсию реагирования: адаптивные типы преимущественно формировались у тревожно-мнительных

(45,5%) и возбудимых (27,3%) лиц, а дезадаптивные с интра- и интерпсихической направленностью – у синтонных (69,2% и 54,6% больных). Установленные, как и на раннем резидуальном этапе, достаточно высокие значения шкал эргопатического (62,5%) и сензитивного (81,8%) типов у больных с выраженными нарушениями двигательной функции (гемипарезы) свидетельствовали о заострении сензитивных характеристик личности и выраженной мобилизации мотивации на преодоление болезни (как компенсаторной, так и гиперкомпенсаторной).

Таблица 3. Типы ВКБ в зависимости от преморбидных особенностей личности в позднем резидуальном этапе последствий инсульта

Преморбид	Типы ВКБ (блоки)							
	А		Д/А интра		Д/А интер		всего	
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
синтонные	3	27,27	9	69,23*	7	46,67	19	48,72
возбуди- мые	3	27,27	1	7,69	3	20	7	17,95
тревно- мнитель- ные	5	45,45 *	3	23,08	5	33,33	13	33,33
ИТОГО	11	100,0	13	100,0	15	100,0	39	100,0

* $p < 0,05$

Соотношение психопатологических синдромов с типами ВКБ показало у больных восстановительного и раннего резидуального этапов соответствие адаптивного отношения к болезни наиболее легкой психопатологической симптоматике (85,7% и 72,2% больных – астенический и неврозоподобный синдромы). У больных позднего резидуального этапа при адаптивных типах ВКБ развивались и более тяжелые синдромы – психопатоподобный и астено-депрессивный с некоторым преимуществом перед неврозоподобным (соответственно 54,5% и 45,5%), что отражало не только прогрессирующую динамику сосудистого процесса, но и дополнительную роль психогении по отношению к органическому процессу.

Деадаптивное отношение к болезни, с осознанием собственной беспомощности при наличии двигательного дефекта, способствовало преимущественному развитию астено-депрессивного синдрома на всех этапах последствий инсульта (50,0% больных восстановительного, 66,7%

больных раннего резидуального, 46,2% больных позднего резидуального этапов). Нарастание при сензитивном типе ВКБ в раннем резидуальном этапе (26,7% больных против 18,2% в позднем восстановительном этапе) психопатоподобного, а в позднем резидуальном этапе – астено-депрессивного синдрома (60,0% больных) свидетельствовало о роли психотравмы (двигательной депривации) в формировании как психопатологических синдромов, так и отношения к болезни. Это предположение подтверждалось и сравнением с контрольной группой больных.

У контрольного контингента больных с адаптивными и дезадаптивными типами ВКБ на всех этапах диагностировались астенический и неврозоподобный синдромы, за исключением больных с интрапсихическим блоком ВКБ раннего резидуального этапа, у которых выявлена астено-депрессивная симптоматика, соответствующая как тревожно-мнительным преморбидным осо-

бенностям личности этих больных,

так и меланхолическому типу ВКБ.

Заключение

В результате проведенного исследования установлена существенная роль психотравмирующего влияния двигательной депривации у больных с дефектом двигательной функции в восстановительный и приоритетная (по отношению к органической патологии) в резидуальный периоды инсульта на развитие и динамику пограничных нервно-психических расстройств и ВКБ. Фрустрирующее влияние длительного (хронического) психоэмоционального стресса, обусловленного нарушениями двигательной функ-

ции, вызывало нивелирование и даже инверсию роли преморбида как в развитии синдромов, так и ВКБ. Выявленные типы ВКБ и механизмы развития психической патологии в совокупности с психопатологической симптоматикой оказывают существенное влияние на степень адаптации/дезадаптации, а отсюда, и на эффективность реабилитационных мероприятий, что должно обусловить дифференцированный подход в их разработке для больных хронической фазы инсульта.

Литература

Авербух Е.С. Неврозы и неврозоподобные состояния в позднем возрасте./ Е.С. Авербух, М.Э.Телешевская.- М.: Медицина, 1976.- 160 с.

Антохин Е.Ю., Будза В.Г., Друзь В.Ф., Чалая Е.Б. Неврозы и неврозоподобные состояния в позднем возрасте. Интеграция медицины и психологии в XXI веке. Под ред. С.И.Блохиной, Е.Т.Соколовой, Л.Т.Баранской. Екатеринбург: СВ-96, 2007; с. 196–207.

Брагина И.Н. Функциональная асимметрия человека/И.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. -2-е изд. М.: Медицина, 1988.- 201с.

Будза В.Г., Чалая Е.Б. Особенности пограничных нервно-психических расстройств, воз-

никающих в хронической фазе инсульта при нарушениях двигательной функции. Соц. и клин. психиатрия. 1997; 7 (3): 31–7.

Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., Вукс А.Я. Методика для психологической диагностики типов отношения к болезни. Метод. Рекоменд. Л.,1987.

Вознесенская Т.Г. Депрессия при цереброваскулярных заболеваниях/ Т.Г. Вознесенская // Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика. – 2009.- № 1 (2).- С. 9–12.

Кадыков А.С. Восстановление нарушенных функций и социальная реадaptация больных, перенесших инсульт (основные факторы

- реабилитации). Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 1991.
- Карвасарский Б.Д. Невротические и неврозоподобные расстройства: опыт мультидисциплинарного исследования в клинических и терапевтических целях. Неврозы в современном мире. Новые концепции и подходы к терапии. Под ред. Н.Г.Незнанова, Б.Д.Карвасарского. СПб.: НИПНИ им. В.М.Бехтерева, 2011; с. 6–9.
- Кутлубаев М.А. Симптомы патологической усталости, апатии и депрессии у пациентов после церебрального инсульта/ М.А. 10.Кутлубаев, Л.Р.Ахмадеева// Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.- 2015.- №7 (2).- С. 16–21.
- Ласков Б.И., Лобзин В.С., Липгарт Н.К., Солодовников Н.Д. Физиогенные и психогенные астении. Курск, 1981. / 2. 8.
- Парфенов В.А. Постинсультная депрессия: распространенность, патогенез, диагностика и лечение/ В.А.Парфенов//Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.- 2012.- № 4 (4).- С. 84–88.
- Потапов О.В. Эпидемиология нарушений и искажения внутренней картины болезни у пациентов с расстройствами адаптации макросоциального генеза/ О.В. Потапов, И.Г. Ульянов// Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2013.-№5(3).- С. 24–27.
- Старчина Ю.А. Постинсультная депрессия: научно обоснованные подходы к выбору терапии. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2012; 4 (1): 116–20.
- Bonita R, Beaglehole R, Asplund K., The worldwide problem of stroke. *Curr Opin Neurol.* 1994 Feb; 7(1):5-10.
- Jood K., Redfors P., Rosengren A., Blomstrand C., Jern C. Self-perceived psychological stress and ischemic stroke: a case-control study *BMC Med.* 2009; 7: 53
- Koenig KL, Whyte EM, Munin MC, O'Donnell L, Skidmore ER, Penrod LE, Lenze EJ. Stroke-related knowledge and health behaviors among poststroke patients in inpatient rehabilitation. *Arch Phys Med Rehabil.* 2007 Sep;88(9):1214-6.
- Kothari R, Sauerbeck L, Jauch E, Broderick J, Brott T, Khoury J, Liu T. Patients' awareness of stroke signs, symptoms and risk factors. *Stroke.* 1997; 28:1871–1875.
- Fritz S. L. Active finger extension predicts outcomes after constraint-induced movement therapy for individuals with hemiparesis after stroke// *Stroke.* 2005 Jun;36 (6): 1172-1177.
- Rijhtjes M. Recovery of motor and language abilities after stroke: the contribution of functional imaging / M. Rijhtjes, C. Weiller // *Progress Neurobiology,* 2002.-Vol 66.-P. 109-122.
- Johnsson B B Brain plasticity and stroke rehabilitation: the Willis Lecture // *Stroke .*-2000.- Vol. 31/- P.-223-230.
- Garland S. J. Recovery of standing balance and functional mobility after stroke / S. J.Garland, D. A. Willemis, T. D. Ivanova // *Arch. Phys. Med. Rehabil.* -2003.-N84 (12).-P. 153- 159.

Influence of motor disorders on the formation of attitude to the disease in post-stroke period

E. B. Chalaya ¹, V. G. Budza ¹ , V. A. Chaly ¹, I. V. Chalaya ²,
V. V. Tarabrina ¹

1 Orenburg state medical University", Orenburg, e-mail: 261007@bk.ru

2 Orenburg regional clinical psychiatric hospital № 1, Orenburg, Russia

Abstract. Purpose. Study of the types of internal picture of the disease(ICD), their dependence on motor function disorders, as well as the impact of ICD on the syndrome and the severity of maladjustment in patients at different periods of the chronic phase of stroke.

Materials and methods. Clinical and psychopathological method was used to examine 161 patients in the recovery, early and late residual stages of the post-stroke period. The main group included 131 patients with motor disorders (MD), 30 people did not have them (control group). The study of auto-plastic image of the disease was carried out by means of psychological diagnosis of types of attitude to the disease.

Results and discussion. The correlation of psychopathological syndromes with the types of auto-plastic image of the disease showed in patients of the recovery and early residual stages the correspondence of the adaptive attitude to the disease to the lightest psychopathological symptoms – asthenic and neurosis-like syndromes. In patients of the late residual stage in adaptive types of auto-plastic image of the disease developed and more severe syndromes-psychopathic and astheno-depressive with some advantage over neurosis-like, reflecting the progressive dynamics of the vascular process and the additional role of psychogeny in relation to the organic process.

Conclusion. A significant role of the traumatic impact of motor disorders in patients with a defect in motor function in the rehabilitation and priority (relative to organic pathology) in the residual periods of a stroke on the dynamics of border neuropsychiatric disorders and auto-plastic image of the disease.

Keywords: post-stroke period, auto-plastic image of the disease, neurosis and psychopathic disorders, motor dysfunctions.